

AGRICULTURAL SCIENCES

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОЖАЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВЫХ СОРТОВ ЯРОВОГО НУТА В УСЛОВИЯХ АРМЕНИИ

Матевосян Л.Г.

кандидат с/х наук ведущий научный сотрудник

Барбарян А.А.

кандидат с/х наук ведущий научный сотрудник

Алиханян Н.А.

научный сотрудник

Нерсисян Э.А.

младший научный сотрудник

Геворкян А.Г.

учительница биологии

Научный центр земледелия Республики Армения

BIOLOGICAL AND YIELD INDICATORS OF NEW SPRING CHICKEN VARIETIES IN THE CONDITIONS OF ARMENIA

Matevosyan L.

Candidate of Science, Researcher

Barbaryan A.

Candidate of Science, Researcher

Alichanyan N.

Researcher

Nersisyan H.

junior researcher

Gevorgyan A.

biology teacher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

АННОТАЦИЯ

В Армении одной из распространённых среди зернобобовых культур является нут. Благодаря ряду ценных биологических и хозяйственных свойств нут является перспективной культурой для республики.

Разнообразные почвенно-климатические условия отдельных зон требуют получения новых высокопродуктивных, перспективных сортов нута, устойчивых к стрессовым факторам внешней среды, пригодных для механизированной уборке.

С этой целью методом индивидуального отбора из мировой коллекции нута изучены и отобраны 4 новых сорта ярового нута - Лилит, Алина, Сисиан и Ацаван, которые по биологическим и хозяйственным свойствам превосходят местный сорт Ленинакани-313.

ABSTRACT

In Armenia, one of the most common leguminous crops is chickpeas. Valuable biological and economic properties of chickpea is a promising crop for the republic.

The diverse soil and climatic conditions of individual zones require the production of new highly productive, promising chickpea varieties that are resistant to environmental stress factors and suitable for mechanized harvesting.

For this purpose, by the method of individual selection from the world collection of chickpeas, 4 new varieties of spring chickpeas were studied and selected - Lilit, Alina, Sisian and Atsavan, which surpassed the local variety Leninakani-313 in biological and economic properties.

Ключевые слова: нут; сорт; отбор; высокопродуктивный; урожай.

Keywords: chickpea; variety; selection; highly productive; harvest.

Актуальность. В республике Армения после приватизация и земель за последние годы фрагментация фермерских и сельхозугодий, беспорядочное ведение земледелия, сокращение посевных площадей многолетних трав и зернобобовых, недостаточное внесение органических и минеральных удобрений привело к снижению урожайности возделываемых культур и плодородия почв.

Радикальным способом из создавшегося положения является диверсификация сельскохозяйственных культур путем внедрения новых альтернативных культур, особенно зернобобовых, так как после приватизации сельскохозяйственных земель озимая пшеница стала монокультурой в республике. Сокращение посевных площадей озимой

пшеницы и внедрение зернобобовых культур в республике будет способствовать повышению плодородия почв, эффективной борьбе против сорняков, особенно однолетних, а также постепенному переходу от традиционных к органическим методам сельского хозяйства. Увеличение посевных площадей зернобобовых за счёт получения и внедрения новых высокопродуктивных сортов может решить важнейшие вопросы сельского хозяйства республики: [1,2,3,4]

- обогащение почвы доступным азотом необходимым растениям

- обеспечение населения продукцией богатой растительным белком собственного производства

- увеличение доходов фермерских хозяйств.

Материалы и методы. Учитывая роль и значение зернобобовых, получение и внедрение новых высокопродуктивных сортов нута для различных сельскохозяйственных зон республики чрезвычайно важно. Так как получение сортов методом селекции длительный и трудоёмкий процесс, то нами в отделе семеноводства Научного центра Земледелия путём индивидуального отбора из мировой

коллекции получено и внедрено 4 сорта ярового нута- Лилит, Сисиан, Алина и Ацаван.

Исследования по этим сортам и полевые опыты проводились в Эчмиадзинской экспериментальной базе научного центра. Для этих сортов контролем служил местный сорт Ленинакани -313, полученный в 1949г. в Гюмрийской селекционной станции республики Армения методом индивидуального отбора. Высота растений 38-43 см. Листья овальные с зубчикообразными разрезами, с обратной стороны опушенные. Стебель в фазе цветения светло-зелёный, количество стеблей 4. Цветы белые. Бобы жёлтые ромбообразные, содержат 1-2 зерна. Зерно округлое, светло-жёлтое, слабо морщинистое. Сорт нестабильный к аскохитозу.

Сорт Лилит более засухоустойчивый, высокоурожайный, стабильный к болезням и вредителям по сравнению с местным сортом. Сорт раннеспелый с вегетационным периодом 90-105 дней. Растение компактное, высота 56-58 см, стебли зеленые, листья непарноперистые, овальные с разрезами. Цветки пазушные, средней величины, одиночные. Бобы желтовато-коричневые с маленьким хоботком. Зерно средней величины, округлое, желтоватое, морщинистое. Среднее количество зерен одного растения 50-52 шт. (таб.1).

Таблица 1

Биологические показатели некоторых сортов ярового нута

Сорт	Высота растений, см	Высота формирования первого боба, см	На одно растение				Зерно	
			Количество столба шт.	Количество бобов шт.	Количество зерна шт.	Вес зерна, гр.	форма	цвет
Ленинакани 313	43	24,2	4	43	45	21,2	Слабо морщинистое	жёлтовато-розовый
Лилит	58	27,3	4	52	56	22,9	морщинистое	жёлтовато-розовый
Сисиан	51	25,6	5	60	64	23,9	морщинистое	жёлтовато-розовый
Алина	49	25,9	5	58	63	22,3	морщинистое	жёлтовато-розовый
Ацаван	50	27,0	5	63	65	23,5	морщинистое	жёлтовато-розовый

Сорт Сисиан - раннеспелый, вегетационный период 109- 113 дней. Растения компактные, неполегающие, слабо опушенные, зелёные. Цветок пазушный. Листья непарноперистые, края зубчатые. Бобы желтовато-коричневые с хоботком. Зерно округлое, морщинистое, и желтовато-розовое.

Сорт Алина – раннеспелый, засухоустойчивый, стабильный к аскохитозу, вегетационный период 100- 110 дней. Растения компактные, неполегающие. Кожура боба слаборазвитая, цвет желто – розовый. Зерно средней величины, овальное жёлто-розовое, морщинистое.

Сорт Ацаван – раннеспелый, засухоустойчивый, стабильный к аскохитозу, раннеспелый. Вегетационный период 100-109 дней. Растения компактные, неполегающие слабо опушенные. Листья непарноперистые, противоположно-овальные, темно-зеленые. Цветки одинарные, мелкие, пазуш-

ные. Кожура боба слаборазвитая, жёлто-коричневая. Зерно среднее, почкообразное, желто-розовое морщинистое.

Результаты. Данные исследования показали, что по биологическим признакам эти сорта намного превосходят контрольный сорт. Так, из таблицы 1 видно, что высота растений сортов по сравнению с Ленинакани -313 колеблется в пределах 49 -58 см.

Высота формирования первого боба, как важнейший фактор для механизированной уборки урожая у предлагаемых сортов была выше, чем у контрольного сорта на 1,4 – 3,1 см. По количеству стеблей одного растения местный сорта превосходят сорта Сисиан, Алина и Ацаван. Сорт Ленинакани -313 сорт уступает отобранным сортам также по количеству бобов (9 - 20 шт), зёрен (11-20 шт) и по весу зерен (1,1- 2,7 г) (табл 1).

Полученные сорта по сравнению с местным сортом Ленинакани -313 более продуктивные. Так, как показывают данные таблицы 2 прибавка урожая

по сравнению с контролем по сортам колеблется в пределах 1,5 - 2,9 ц/га или 5,9-11, 5%.

Отобранные сорта отличаются от Ленинакани-313, также по качеству зерна. Вес 1000 зерен выше

у новых отобранных сортов (таблица 2). Так, если в контроле вес 1000 зерен составил 304 гр, то у этих сортов этот показатель колеблется от 364 - 463 г. По весу 1000 зерен отличается сорт Алина (44,8 г).

Таблица 2

Урожай и качество новых сортов ярового нута

Сорт	Урожай, ц/га	Прибавка урожая		Вес 1000 семян, гр	Сырой протеин, %	Азот, %
		ц/га	%			
Ленинакани 313 (контроль)	25,3	-	-	304,0	3,36	21,0
Лилит	28,2	2,9	11,5	364,0	4,09	25,6
Сисиан	26,8	1,5	5,9	432,0	4,01	25,1
Алина	27,4	2,1	8,3	448,0	4,35	27,2
Ацаван	27,7	2,4	9,4	463,0	4,32	27,0

Данные таблицы 2 показывают, что новые сорта превосходят местный сорт также по проценту азота (0,65- 0,99%) и сырого протеина (4,1-6,2%).

Выводы. Исследования показали, что полученные новые сорта ярового нута по биологическим признакам и продуктивности зерна превосходят местный сорт Ленинакани-313. Эти сорта прошли государственное сортоиспытание и районированы для возделывания в разных сельскохозяйственных зонах Армении.

Литература

1. Казарян Р.Г., Епрямян Дж.В., Овсепян Г.В., Барбарян А.А.-Результаты экологического испытания некоторых морозоустойчивых сортов мировой коллекции нута в условиях Арартской равнины

предгорных и горных зон республики. Известия ГАУА, И 1, Ереван, 2012г., ст. 34-36

2. Казарян Р.Г., Садоян Р.Р., Заргарян Л.С.- Исследования некоторых сортов нута в условиях Сюникского марза. Агротитутюн, И 2, Ереван, 2014г. Ст. 22-25

3. Казарян Р.Г., Барбарян А.А., Матевосян Л.Г.- Биологические особенности некоторых новых сортов ярового нута. Сборник науч. трудов ГАУА. Ереван, 2018г. ст. 292-296

4. Барбарян А.А., Матевосян Л.Г., Шабоян Г.Г., Казарян Р.Г., Алиханян Н.А. – Экологические испытания сортов нута в разных почвенно-климатических условиях республики Армении. Евразийский союз ученых (ЕСУ), #8(77) 2020г. ст. 55-57